

Importancia, necesidad y presencia

de las competencias emocionales en la formación de licenciados en Colombia

Importance, need and presence of emotional competences in the formation of licenses in Colombia

Ingrid S. Torres-Rojas^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-2939-1071>, Raúl A. Gutiérrez-García² <https://orcid.org/0000-0003-1120-6699>, Lorena Cudris-Torres³ <https://orcid.org/0000-0002-3120-4757>, María T. Manjarres-Hernández⁴ <https://orcid.org/0000-0002-7449-749X>, Wilber Acuña-Bravo⁵ <https://orcid.org/0000-0002-6388-3897>

¹Psicóloga, Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, Plantel Aguascalientes. Especialista en Docencia Universitaria. Docente Investigadora Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Colombia. Email: ingrid.torres.r@uniauautonoma.edu.co

²Psicólogo, PhD en Ciencias Sociales y Humanidades, Director de tesis de la Universidad Cuauhtémoc y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), México. Email: raulgutierrezgarcia7@gmail.com

³Psicóloga, PhD en Ciencias de la Educación, Docente Investigadora Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia. Email: lcudris@areandina.edu.co

⁴Psicóloga, Mgr en Recursos Humanos. Docente Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia. Email: maria.manjarres@unad.edu.co

⁵Ingeniero Electrónico, PhD en Ingeniería Informática y Sistemas. Docente en Universidad del Cauca, Colombia.

Email: wacuna@unicauca.edu.co

*Autor de correspondencia: Raúl A. Gutiérrez-García, Aguascalientes, México Email: raulgutierrezgarcia7@gmail.com

Recibido: 8/3/2020

Aceptado: 15/04/2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4069391>

Resumen

Objetivos: Analizar la relación entre la importancia, necesidad y presencia de las competencias emocionales (CE) en la formación de licenciados en Colombia.

Materiales y métodos: La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional. La muestra estuvo conformada por 310 estudiantes, a quienes se les aplicaron dos instrumentos: Inventario de Competencias Socioemocionales para adultos y la Escala de Importancia y Necesidades Formativas en Educación Emocional (EINFEM). Los resultados se analizaron usando el paquete estadístico SPSS V.24.0, utilizando técnicas estadísticas de análisis univariado y bivariado que permitieron describir los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas a estudiantes. Se realizaron tablas de contingencia de las variables en medición y se usó el test de correlación de Spearman y la prueba Kruskal-Wallis.

Resultados: De siete programas de licenciaturas, el único que presenta CE muy altas es el programa de Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales, coincidiendo con la necesidad que le otorgan ellos a esta formación, y la puntuación más alta en importancia se presenta en los estudiantes del programa de preescolar. Los valores de mayor repetencia están ubicados en la calificación Alta (2.10 y 2.37) y existe uniformidad en la dispersión de los datos (DT: 0.8 y .010). Ninguna Institución presenta CE muy altas y solamente la Universidad del Cauca sede Santander y los estudiantes de último semestre presentan promedios altos.

Conclusiones: Los resultados evidencian la necesidad de formar en CE, es decir en la manera como transmiten sus conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Por lo que se requiere de la creación de escenarios de aprendizaje más complejos que permitan transformar el ser, hacer y conocer de los licenciados que son el eje fundamental para educar a la sociedad.

Palabras clave: Competencias emocionales, importancia de competencias emocionales, necesidad de competencias emocionales, presencia de competencias emocionales.

Abstract

Objectives: To analyze the relationship between the importance, need and presence of emotional competencies (CE) in the training of graduates in Colombia.

Materials and methods: The methodology used is quantitative and correlational approach. The sample consisted of 310 students, to whom two instruments were applied: Inventory of Socio-Emotional Competencies for Adults and the Scale of Importance and Training Needs in Emotional Education (EINFEM). The results were analyzed using the statistical package SPSS V.24.0, applying statistical techniques of univariate and bivariate analysis that allowed describing the results obtained in the tests applied to students, contingency tables of the variables in measurement were made and the test was used. Spearman's correlation and the Kruskal-Wallis test.

Results: Of the seven degree programs, the only one with very high CE is the Basic Education program with an emphasis on Natural Sciences, coinciding with the need that they grant to this training, and the highest score in importance is presented in the Preschool students. As for the higher repetition values, they are located in the High rating (2.10 and 2.37) and there is uniformity in the dispersion of the data (DT: 0.8 and .010).

Conclusions: No Institution has very high CE and only the University of Cauca de Santander and the last semester students have high averages. The results show the need to train in CE, thus contributing with a better quality of life in the training of graduates who are the fundamental axis to educate society.

Keywords: Emotional skills, importance of emotional skills, need for emotional skills, presence of emotional skills.

Introducción

La débil presencia de habilidades y CE en procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes universitarios es una de las preocupaciones para todos los profesionales, especialmente para aquellos que van a dedicar la vida a ejercer la profesión de docentes (Licenciados), ya que se requieren este tipo de competencias para cumplir mejor la misión de educar¹. Además, por dos razones, la primera porque las aulas son el modelo de enseñanza y aprendizaje socioemocional y la segunda porque numerosos estudios han demostrado que adecuados niveles de Inteligencia emocional (IE) ayudan a afrontar con éxito los problemas cotidianos y el estrés laboral en el ejercicio profesional². Lo anterior, invita al desarrollo urgente de procesos investigativos y de intervención que permitan identificar causas, efectos y soluciones a este problema.

Es importante tener en cuenta que las CE hacen parte de requerimientos normativos, encontrando que desde la perspectiva Internacional se requiere por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que “el aumento de las habilidades sociales y emocionales exhibe un moderado impacto en los resultados educativos y laborales”, ya que superan las habilidades cognitivas que impulsan a la persona a tener éxito en la vida y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), menciona cómo uno de los pilares “Aprender a Ser”, debe fortalecer la educación permitiendo mejorar la personalidad desde la capacidad de autonomía, juicio y responsabilidad personal.

Se ha encontrado que, el manejo adecuado de las emociones altera la respuesta inmunitaria frente a agentes patógenos, contrario al manejo inadecuado de éstas, que además se relacionan con enfermedades como el cáncer (especialmente gástrico) y patologías clínicas como la depresión y los trastornos límites³. Estudios realizados con universitarios en Cali (Colombia), donde evaluaron la presencia de psicopatología,

factores estresantes, los problemas familiares, la falta de tiempo para compartir con las personas significativas, confirman que generan conflictos que afectan las relaciones interpersonales y comunicacionales^{4,16,19,20}.

En Colombia se realizan mediciones en diferentes niveles educativos, por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES)^{5,6}, en la categoría de evaluación de competencias ciudadanas SABER PRO (para estudiantes de Educación Superior), advierten que, no se evalúan las competencias “no cognitivas”, es decir, las CE, comunicativas e integradoras, argumentando que teniendo en cuenta los resultados individuales y los usos o consecuencias de estos, a nivel individual como institucional se han generado incentivos para que los estudiantes busquen obtener mejores puntajes, antes que expresen de manera sincera sus actitudes o disposiciones en estas competencias^{7,9,10}.

Lo anterior, soporta la necesidad que se requiere de la búsqueda de lineamientos en estándares básicos de competencias ciudadanas, que promulguen la importancia de abordar las CE dentro de estas, buscando que las personas actúen de manera constructiva en una sociedad democrática⁷. Además, las Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), establecen obligatoria una alta calidad con responsabilidad ética, social y ambiental que fortalezca el desarrollo de retos endógenos y la participación en la construcción de una sociedad más incluyente relacionada con la formación integral de las personas¹¹⁻¹⁴.

Materiales y métodos

Participantes

El estudio se contó con la participación de 310 estudiantes de Licenciatura, con las características presentadas en la tabla 1.

Tabla 1. Total de la Población de estudiantes de las licenciaturas en las Universidades

Universidad (a)	Programas (b)	Población Total	Estudiantes Primer año (semestre)	Estudiantes último año (semestre)	Muestra intencional	Muestra estudiantes Primer año (semestre)	Muestra estudiantes último año (semestre)	Muestra que respondió los instrumentos
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca (1)	LEPI	150	20	19	39	16	19	35
Universidad del Cauca (2) sede Popayán	LEB-CN	190	35	42	77	25	24	49
	LEB-EA	250	35	40	75	21	17	38
	LEB-LCI	180	35	32	67	24	31	55
	LLM-IF	269	16	11	27	14	14	28
Universidad del Cauca (3) – sede Santander	LLM-IF	256	32	12	44	24	10	34
Universidad Santiago de Cali (3)	LEP	389	NA	33	33	0	21	21
	LEI	89	62	NA	62	50	0	50
3 Universidades	7 Programas				424			310

Nota: Datos suministrados por las universidades

Las universidades estudiadas aparecen en la columna (a): (1) Corporación Universitaria Autónoma del Cauca; (2) Universidad del Cauca – sede Popayán; (3) Universidad Santiago de Cali, (4) Universidad del Cauca – sede Santander de Quilichao. En la segunda columna (b) aparecen los programas: LEPI es Licenciatura en Educación para la Primera infancia; LEP-CN es Licenciatura en Educación Básica énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental; LEB-EA es Licenciatura en Educación Básica énfasis en Educación Artística; LEB-ICI es Licenciatura en Educación Básica énfasis en Lengua Castellana e Inglés; LLM-IF es Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés-Francés; LEP es Licenciatura en Preescolar; y LEI Licenciatura en Educación Infantil (por exigencia del MEN se cambia denominación). Elaboración propia.

Instrumentos

Se aplicó el Inventario de Competencias Socioemocionales para adultos (ICSE), con *Alpha de Cronbach* para la escala total de 0.91, con coeficientes que oscilan entre 0.67 y 0.88 para las subescalas; y la Escala de Importancia y Necesidades Formativas en Educación Emocional (EINFEM)², que en las subescalas de importancia y necesidades presentan valores de *Alpha de Cronbach* de 0.91 y 0.95 respectivamente¹¹.

Procedimiento

Se socializó el proyecto y solicitaron los permisos respectivos con los directivos de los programas académicos, el proyecto fue estudiado y aprobado por las IES donde se seleccionó la muestra. Posteriormente se les entregó a los participantes los instrumentos, se leyeron de manera grupal las

instrucciones y cada uno procedió a responder de manera individual. Los estudiantes previamente al diligenciamiento del cuestionario conocieron los alcances del proyecto y firmaron consentimiento informado autorizando la recolección de la información.

Análisis de datos

Después de aplicar los instrumentos de recolección de los datos en la investigación, se utilizan las técnicas estadísticas siguiendo la perspectiva cuantitativa de las variables medidas, el cual permite un análisis adecuado que puede tener diversos alcances que dependen de los objetivos de la investigación y de las hipótesis formuladas⁸. En este caso se usó el test de correlación de Spearman y la prueba Kruskal-Wallis.

Resultados

Resultados ICSE Universidades

Al comparar los cuatro contextos universitarios se encuentra que las proporciones para cada escala de la prueba reflejan porcentajes similares, aunque más de la mitad de la población (51.61% “Muy bajos” y “Bajos”) agrupan el nivel de competencias más bajas. Este comportamiento está representado por el 89% de la población que lo conforman las universidades Unicauca - Popayán, Autónoma y USC. Mientras que para el 11% restante (constituido por la Unicauca – Santander), la tendencia es inversa ya que más de la mitad de la población de este contexto (58.63%) están ubicados en los niveles “Altos” y “Muy Altos”, como se aprecia en la figura 1.

Figura 1. Porcentajes de los resultados del ICSE en Contextos Universitarios

La explicación de las abreviaturas es: MA (Muy Alto), A (Alto), B (Bajo) y MB (Muy Bajo). Ningún programa presenta promedios Muy altos en CE y los estudiantes que presentan promedios más Bajos se encuentran en la Unicauca Popayán. Fuente: elaboración propia.

Análisis de los Resultados ICSE cruzados con las Competencias del MEN en Colombia

En este apartado se analizan los resultados del ICSE, desde la forma como el MEN de Colombia mide las competencias, es decir en tres de los pilares de la educación que se plantean desde la UNESCO (Delors, 1996): aprender a ser (competencia actitudinal), aprender a hacer (competencia procedimental) y aprender a conocer (competencia conceptual), encontrando que la competencia actitudinal (CA) o en el aprender a ser, la Unicauca - Popayán presenta promedios “Muy Bajos”, seguido de la Autónoma con promedios “Bajos”. Por el contrario, se presentan promedios distribuidos en la USC en “Muy altos” y “Bajos” y en la Unicauca – Santander en “Altos” y “Bajos”. Estos resultados evidencian que la formación en el desarrollo global de los estudiantes (cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad) muestra falencias, a pesar de que, en la USC, se presenta un número significativo con puntajes muy altos, que se contrarresta con los estudiantes que obtuvieron puntajes bajos. Según Delors (1996) esta competencia de aprender a ser, significa que la educación debe contribuir en el desarrollo global de las personas, llevando a formar en el pensamiento autónomo y crítico para elaborar un juicio propio, y sobre todo para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida.

Resultados ICSE en los Programas de Licenciaturas

Respecto al tipo programa de licenciatura como se puede apreciar en la figura 2 los estudiantes que presentan una evaluación “Muy Baja” pertenecen a dos programas, LEPI y LEB-LCI; la evaluación “Baja” se presenta en el programa de LEI; la evaluación en “Alta” se presenta en la LEB-EA; la evaluación “Muy Alta”, los estudiantes de la LEB-CN.

Resultados de la asociación entre el desarrollo de Competencias Emocionales (CE) de los estudiantes con la Importancia (ICE) – Necesidad (NCE) – Presencia (PCE) que identifican en su proceso de formación como licenciados

En la tabla 2, se muestra la importancia y necesidad que consideran los estudiantes de licenciaturas y la relación con los factores individuales, donde se aprecia que la gran mayoría de los factores se presentan resultados similares para considerar necesaria e importante la formación en las CE. No obstante, los estudiantes de edades más tempranas, los solteros y los casados consideran más importante que necesaria la formación en las CE, contrariamente sucede con los que están en edades de mayor a 34 años, que consideran más necesaria esta formación. Las mujeres opinan de manera similar para la ICE y la NCE, mientras que los hombres consideran más importante esta formación que necesaria.

Figura 2. Distribución de los promedios del ICSE en los diferentes programas

MA (Muy Alto), A (Alto), B (Bajo) y MB (Muy Bajo). Y LEPI: Licenciatura en Educación para la Primera infancia, LEB-CN: Licenciatura en Educación Básica énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, LEB-EA: Licenciatura en Educación Básica énfasis en Educación Artística, LEB-LCI: Licenciatura en Educación Básica énfasis en Lengua Castellana e Inglés, LLM-IF: Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés-Francés, LLM-IF: Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés-Francés, LEP: Licenciatura en Preescolar, LEI: Licenciatura en Educación Infantil (por exigencia del MEN se cambia denominación). Elaboración propia.

Tabla 2. Análisis descriptivo de la importancia, necesidad y la presencia que otorgan los estudiantes de licenciatura a la formación en CE y la relación con los factores individuales.

Variable	Categoría	N	%	IMPORTANCIA (ICE)%				NECESIDAD (NCE)%				PRESENCIA (P)
				MB	B	A	MA	MB	B	A	MA	
Rango Edad	16-18	77	26	3,7	7,0	8,4	6,7	6,4	8,4	7,4	3,7	25,8
	19-21	82	28	5,4	8,4	5,0	8,7	7,4	5,4	9,4	5,4	27,5
	22-24	80	27	6,7	8,4	6,0	5,7	7,0	4,7	8,4	6,7	26,8
	25-27	29	10	2,7	1,3	2,3	3,4	1,0	2,3	3,7	2,7	9,7
	28-30	12	4	1,3	1,7	0,3	0,7	1,7	0,3	0,7	1,3	4,0
	31-33	9	3	1,0	0,7	1,0	0,3	0,7	1,0	0,3	1,0	3,0
	>34	9	3	1,3	0,3	1,0	0,3	0,3	1,0	0,3	1,3	3,0
	Totales	298	100	22,1	27,9	24,2	25,8	24,5	23,2	30,2	22,1	99,8
Género	Masculino	68	22	2,6	4,8	9,4	5,2	3,9	9,4	6,1	2,6	21,9
	Femenino	241	78	19,4	23,2	14,8	20,3	20,6	14,2	23,5	19,4	77,7
	Totales	309	100	22,3	28,1	24,2	25,5	24,5	23,5	29,7	22,3	100,0
Estado Civil	Soltero(a)	269	88	16,5	24,52	22,26	23,2	21,9	21,6	26,8	16,5	86,8
	Casado(a)	11	4	1,3	0,65	0,65	1,0	0,3	0,3	1,6	1,3	3,5
	Divorciado(a)	2	1	0,3	0,00	0,32	0,00	0,0	0,3	0,0	0,3	0,6
	Unión libre	25	8	3,2	2,58	1,0	1,3	2,3	1,3	1,3	3,2	8,1
	Totales	307	100	22,3	28,1	24,2	23,87	24,5	23,5	29,7	22,3	100,0
Identidad según cultura y costumbre	Indígena	30	10	0,3	2,9	3,5	2,9	2,9	2,9	3,5	0,3	9,7
	Afrocolombiano	35	11	1,9	4,5	2,9	1,9	3,9	2,6	2,9	1,9	11,3
	Mestizo(a)	245	79	20,0	20,6	17,7	20,6	17,7	18,1	23,2	20,0	79,0
	Totales	310	100	22,3	28,1	24,2	25,5	24,5	23,5	29,7	22,3	100,0
Diagnóstico de enfermedad	No	268	86	19,4	23,9	21,3	21,9	20,6	21,0	25,5	19,4	86,5
	Si	42	14	2,9	4,2	2,9	3,5	3,9	2,6	4,2	2,9	13,5
	Totales	310	100	22,3	28,1	24,2	25,5	24,5	23,5	29,7	22,3	100,0
Presenta Discapacidad	No	302	97	21,6	27,7	22,9	25,2	24,2	22,3	29,4	21,6	97,4
	Si	8	3	0,6	0,3	1,3	0,3	0,3	1,3	0,3	0,6	2,6
	Totales	310	100	22,3	28,1	24,2	25,5	24,5	23,5	29,7	22,3	100,0
Fuma	No	301	97	21,6	27,1	23,2	25,2	23,5	22,6	29,4	21,6	97,1
	Si	9	3	0,6	1,0	1,0	0,3	1,0	1,0	0,3	0,6	2,9
	Totales	310	100	22,3	28,1	24,2	25,5	24,5	23,5	29,7	22,3	100,0
Consumo de Bebida Alcohólica	No	165	53	11,9	17,1	12,6	11,6	14,2	12,9	14,2	11,9	53,2
	Si	145	47	10,3	11,0	11,6	13,9	10,3	10,6	15,5	10,3	46,8
	Totales	310	100	22,3	28,1	24,2	25,5	24,5	23,5	29,7	22,3	100,0
Trabajar en tiempo libre	No	201	65	18,7	16,5	15,5	14,2	16,5	16,1	18,1	14,2	64,8
	Si	108	35	9,4	7,7	10,0	7,7	8,1	7,4	11,6	7,7	34,8
	Totales	309	100	28,1	24,2	25,5	22,3	24,5	23,5	29,7	22,3	100,0
Labor doméstica en tiempo libre	No	174	66	12,9	17,4	12,9	12,9	15,8	12,6	14,8	12,9	56,1
	Si	135	44	9,0	10,6	11,3	12,6	8,7	11,0	14,8	9,0	43,5
	Totales	309	100	22,3	28,1	24,2	25,5	24,5	23,5	29,7	22,3	100,0
Deporte en tiempo libre	No	199	64	11,9	17,7	16,8	17,7	15,2	16,8	20,3	11,9	64,2
	Si	110	36	10,0	10,3	7,4	7,7	9,4	6,8	9,4	10,0	35,5
	Totales	309	100	22,3	28,1	24,2	25,5	24,5	23,5	29,7	22,3	100,0
Otros estudios en tiempo libre	No	242	78	17,1	22,6	18,1	20,3	19,0	17,7	24,2	17,1	78,1
	Si	67	22	4,8	5,5	6,1	5,2	5,5	5,8	5,5	4,8	21,6
	Totales	309	100	22,3	28,1	24,2	25,5	24,5	23,5	29,7	22,3	100,0
Ver TV en tiempo libre	No	243	79	22,9	17,4	19,0	19,4	19,7	19,4	22,6	17,4	78,4
	Si	65	21	5,2	4,5	5,2	6,1	4,8	4,2	7,4	4,5	21,0
	Totales	309	100	28,1	22,3	24,2	25,5	24,5	23,5	29,7	22,3	100,0
Solo estudia en tiempo libre	No	290	94	27,1	22,9	22,6	21,0	23,9	22,6	26,1	21,0	93,5
	Si	19	6	1,0	1,3	2,9	1,0	0,6	1,0	3,5	1,0	6,1
	Totales	309	100	28,1	24,2	25,5	22,3	24,5	23,5	29,7	22,3	100,0
Otras actividades en tiempo libre	No	265	86	24,8	21,6	21,6	17,4	21,9	20,6	25,5	17,4	85,5
	Si	44	14	3,2	2,6	3,9	4,5	2,6	2,9	4,2	4,5	14,2
	Totales	309	100	28,1	24,2	25,5	22,3	24,5	23,5	29,7	22,3	100,0

Nota: La explicación de las abreviaturas son: MA (Muy Alto), A (Alto), B (Bajo) y MB (Muy Bajo). Los resultados del EINFEM con respecto al rango de edad de 16 – 18 le otorgan importancia y no creen necesaria la formación en CE, mientras que los de 31 – 33 consideran que no es importante y la necesidad les es indiferente. Con respecto al género, estado civil, identidad y cultura no hay prevalencias en ningún valor. Con respecto a manejo de tiempo libre, los que consumen bebidas alcohólicas, realizan labores domésticas, miran TV consideran que es Muy importante, pero indiferente la necesidad en la formación de las CE. Elaboración propia

Al relacionar los factores individuales con las competencias desde el ser, hacer y conocer se encuentra que una relación directamente proporcional con la edad, pues al aumentar la edad, su competencia en el ser o actitudinal y hacer o procedimental va incrementando. A diferencia de la competencia en el conocer o saber, existen datos distribuidos en los promedios de la población. Tanto en hom-

bres como en mujeres se presentan puntajes entre muy bajo y bajo de los tres tipos de Competencias (actitudinal, procedimental, conceptual). En cuanto a su identidad y costumbre los mestizos e indígenas muestran puntuaciones Altas y Muy altas en CE, con relación a los afrocolombianos, especialmente en la competencia del actuar, como se aprecia en la tabla 3.

Tabla 3. Análisis descriptivo de los factores individuales con las competencias evaluadas por el MEN en Colombia y la UNESCO.

Variable	Categoría	N	%	COMPETENCIA ACTITUDINAL (CA)%				COMPETENCIA PROCEDIMENTAL (CP)%				COMPETENCIA CONCEPTUAL (CC)%			
				MB	B	A	MA	MB	B	A	MA	MB	B	A	MA
Rango Edad	16-18	77	26	8,4	6,7	5,7	5,0	9,4	5,7	6,7	4,0	9,1	7,4	3,4	6,0
	19-21	82	28	7,4	5,0	7,4	7,7	7,4	4,4	7,7	8,1	8,7	7,7	4,7	6,4
	22-24	80	27	6,0	7,7	7,0	6,0	7,7	9,1	4,0	6,0	8,4	6,7	5,0	6,7
	25-27	29	10	1,7	2,0	3,0	3,0	1,7	3,0	1,3	3,7	2,0	2,3	2,3	3,0
	28-30	12	4	1,0	1,0	0,7	1,3	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,3
	31-33	9	3	0,3	1,3	0,7	0,7	0,0	0,7	2,0	0,3	0,7	1,7	0,3	0,3
	>34	9	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,3	0,7	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7
	Totales	298	100	27,8	6,8	7,5	6,8	26,5	24,5	24,8	24,2	30,9	27,5	17,1	24,5
Género	Masculino	68	22	6,5	4,8	5,2	5,5	6,8	5,2	5,2	4,8	6,8	7,4	3,2	4,5
	Femenino	241	78	19,4	19,4	20,0	19,0	19,7	19,7	19,4	19,0	24,2	20,0	14,2	19,4
	Totales	309	100	25,8	24,5	25,2	24,5	26,5	25,2	24,5	23,9	31,0	27,4	17,4	24,2
Estado Civil	Soltero(a)	269	88	23,2	19,7	22,6	21,3	23,2	21,6	21,6	20,3	26,1	24,52	15,2	21,0
	Casado(a)	11	4	0,6	1,9	0,6	0,3	1,3	1,0	0,6	0,6	1,6	1,3	0,6	0,0
	Divorciado(a)	2	1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,0
	Unión libre	25	8	1,6	2,3	1,6	2,6	1,6	1,9	2,3	2,3	2,3	1,6	1,3	2,9
	Totales	307	100	25,8	24,5	25,2	24,5	26,5	25,2	24,5	23,9	31,0	27,4	17,4	24,2
Identidad según cultura y costumbre	Indígena	30	10	4,5	3,2	1,3	0,6	4,8	1,9	2,3	0,6	4,2	2,3	1,3	1,9
	Afrocolombiano(a)	35	11	2,9	2,6	2,9	2,9	2,3	2,3	3,9	2,9	3,2	4,5	2,3	1,3
	Mestizo(a)	245	79	18,4	18,7	21,0	21,0	19,4	21,0	18,4	20,3	23,5	20,6	13,9	21,0
	Totales	310	100	25,8	24,5	25,2	24,5	26,5	25,2	24,5	23,9	31,0	27,4	17,4	24,2
Diagnóstico de enfermedad	No	268	86	21,3	22,6	21,0	21,6	23,9	21,6	20,3	20,6	27,1	22,9	15,2	21,3
	Si	42	14	4,5	1,9	4,2	2,9	2,6	3,5	4,2	3,2	3,9	4,5	2,3	2,9
	Totales	310	100	25,8	24,5	25,2	24,5	26,5	25,2	24,5	23,9	31,0	27,4	17,4	24,2
Presenta Discapacidad	No	302	97	24,8	23,9	24,8	23,9	25,8	24,2	23,5	23,9	30,6	26,1	16,8	23,9
	Si	8	3	1,0	0,6	0,3	0,6	0,6	1,0	1,0	0,0	0,3	1,3	0,6	0,3
	Totales	310	100	25,8	24,5	25,2	24,5	26,5	25,2	24,5	23,9	31,0	27,4	17,4	24,2
Fuma	No	301	97	24,8	23,5	24,8	23,9	26,1	23,9	23,5	23,5	29,4	27,1	17,1	23,5
	Si	9	3	1,0	1,0	0,3	0,6	0,3	1,3	1,0	0,3	1,6	0,3	0,3	0,6
	Totales	310	100	25,8	24,5	25,2	24,5	26,5	25,2	24,5	23,9	31,0	27,4	17,4	24,2
Consumo de Bebida Alcohólica	No	165	53	13,5	16,1	11,9	11,6	15,2	14,8	12,6	10,6	17,1	15,2	9,0	11,9
	Si	145	47	12,3	8,4	13,2	12,9	11,3	10,3	11,9	13,2	13,9	12,3	8,4	12,3
	Totales	310	100	25,8	24,5	25,2	24,5	26,5	25,2	24,5	23,9	31,0	27,4	17,4	24,2
Trabajar en tiempo libre	No	201	65	17,4	16,1	16,1	15,2	18,7	15,8	15,8	14,5	21,6	18,4	9,0	15,8
	Si	108	35	8,1	8,4	9,0	9,4	7,7	8,7	9,0	9,4	9,0	9,0	8,4	8,4
	Totales	309	100	25,8	24,5	25,2	24,5	26,5	24,5	25,2	23,9	31,0	27,4	17,4	24,2
Labor doméstica en tiempo libre	No	374	121	13,9	12,9	15,5	13,9	14,2	14,8	13,2	13,9	16,1	14,8	11,9	13,2
	Si	135	44	11,6	11,6	9,7	10,6	12,3	10,0	11,3	10,0	14,5	12,6	5,5	11,0
	Totales	309	100	25,8	24,5	25,2	24,5	26,5	25,2	24,5	23,9	31,0	27,4	17,4	24,2
Deporte en tiempo libre	No	199	64	17,4	14,8	16,1	15,8	17,4	14,2	16,5	16,1	17,7	18,1	10,6	17,7
	Si	110	36	8,1	9,7	9,0	8,7	9,0	10,6	8,1	7,7	12,9	9,4	6,8	6,5
	Totales	309	100	25,8	24,5	25,2	24,5	26,5	25,2	24,5	23,9	31,0	27,4	17,4	24,2
Otros estudios en tiempo libre	No	242	78	20,3	20,6	19,0	18,1	21,3	19,0	21,0	16,8	25,5	21,9	13,5	17,1
	Si	67	22	5,2	3,9	6,1	6,5	5,2	5,8	3,5	7,1	5,2	5,5	3,9	7,1
	Totales	309	100	25,8	24,5	25,2	24,5	26,5	25,2	24,5	23,9	31,0	27,4	17,4	24,2
Ver TV en tiempo libre	No	243	79	18,4	18,7	21,0	20,6	17,7	20,6	20,3	20,0	22,3	21,9	14,5	19,7
	Si	65	21	7,1	5,8	4,2	3,9	8,7	4,2	4,2	3,9	8,4	5,5	2,9	4,5
	Totales	309	100	25,8	24,5	25,2	24,5	26,5	25,2	24,5	23,9	31,0	27,4	17,4	24,2
Solo estudia en tiempo libre	No	290	94	23,5	23,5	22,9	23,5	25,2	23,2	21,9	23,2	28,7	25,5	15,8	23,5
	Si	19	6	1,9	1,0	2,3	1,0	1,3	1,6	2,6	0,6	1,9	1,9	1,6	0,6
	Totales	309	100	25,8	24,5	25,2	24,5	26,5	25,2	24,5	23,9	31,0	27,4	17,4	24,2
Otras actividades en tiempo libre	No	265	86	20,6	23,5	20,6	20,6	23,9	21,0	19,7	21,0	26,1	23,9	14,5	21,0
	Si	44	14	4,8	1,0	4,5	3,9	2,6	3,9	4,8	2,9	4,5	3,5	2,9	3,2
	Totales	309	100	25,8	24,5	25,2	24,5	26,5	25,2	24,5	23,9	31,0	27,4	17,4	24,2

Nota: La explicación de las abreviaturas son: MA (Muy Alto), A (Alto), B (Bajo) y MB (Muy Bajo). Los resultados del ICSE en relación con las Competencias en lo actitudinal, procedimental y conceptual, en el rango de edad de 16 – 18 años, los solteros, indígenas, no consumidores de bebidas alcohólicas, no trabajadores en el tiempo libre los que no hacen deporte y quienes ven TV presentan promedio Muy Bajos en las tres competencias. Los estudiantes entre 19 -21 años, quienes consumen bebidas alcohólicas, los que trabajan y los que no miran TV presentan bajas las competencias conceptuales, mientras que son muy altas los promedios en la competencias actitudinal y procedimental. En general toda la población presenta competencias conceptuales muy bajas, excepto los estudiantes que afirman vivir en unión libre presentan en sus promedios las tres competencias muy altas. Elaboración propia.

Los resultados de esta investigación muestran que ningún contexto universitario presenta los promedios de CE muy altos y solamente la Unicauca Santander (3.55%) presenta estas competencias altas. Por tanto, se vuelve prioritario trabajar en todas las universidades la formación en estas competencias, que son las capacidades, conocimientos y actitudes necesarias para que los estudiantes comprendan, expresen y regulen sus emociones de forma apropiada¹⁰. Especialmente en la Unicauca Popayán (14.52%), la Autónoma (3.87%), en los programas de programas LLM-IF (3.55%), LEB-LCI (5.16%) y LEPI (3.87%), al presentar promedios muy bajos. Teniendo en cuenta que los licenciados o profesionales de la docencia requieren un proceso de formación que permita un mejor desempeño escolar - profesional, bienestar psicológico - físico y mejores relaciones interpersonales tanto con sus estudiantes como con las personas que los rodean¹¹⁻¹³.

Estos resultados también confirman lo encontrado en otros estudios, cuando refiere que existe analfabetismo emocional, al atender conductas y no emociones de los estudiantes en el aula, llevando a la importancia de implementar programas que eduquen integralmente^{12,13}. Además, es necesario estudiar las CE desde cuatro aspectos: 1) un marco teórico que se centre en la disminución de los factores de riesgo y en la potenciación de los factores protectores; 2) un programa que incida en múltiples aspectos o comportamientos problemáticos; 3) incluir intervenciones centradas no solo en el individuo, sino también en los contextos en los que se participa (familia, pares, la escuela y comunidad); y 4) desarrollo de programas comprensivos de acuerdo a las necesidades^{13,15}.

Teniendo en cuenta la relación que se hace de las CE con las evaluadas por el MEN de Colombia, aprender a ser (competencia actitudinal), aprender a hacer (competencia procedimental) y aprender a conocer (competencia conceptual), se destacan^{9,10}:

1. En la competencia actitudinal (formación en el ser), el manejo que hacen los estudiantes de las CE, se encuentra que la Unicauca (2.58%) es la universidad que presenta promedios Muy Altos, indicando que estos jóvenes muestran mayor predominio en aspectos relacionados con la forma de su percepción, comprensión y sensibilidad, en la capacidad de controlar sus emociones¹⁵⁻¹⁸.

2. En la competencia procedimental de las CE, se encuentra una relación directa con la forma como el estudiante maneja sus emociones, pues esta área corresponde a la dimensión de la ética, costumbres, hábitos, modos de actuar y llevar a cabo acciones humanas¹⁵. La Unicauca Santander es la única institución que presenta promedios altos en este aspecto de sus estudiantes (3.55%).

3. Desde la relación que se tiene de las CE con el manejo cognitivo que se hace por parte de los estudiantes, se encuentra que la Autónoma (2.9%) se destaca con promedios altos, es decir que los estudiantes de esta Institución presentan saberes, conciencia de la dimensión lógica y razonable del manejo de las emociones^{15,18,19}.

Lo anterior lleva a determinar que ninguna universidad presenta el desarrollo de las tres competencias (ser, proceder y saber), frente al manejo de las emociones. Razón por la cual se genera la importancia de abordar un aprendizaje integral, que sea completo en el desarrollo del ser, hacer y conocer. Además, este tipo de resultados no se encuentra en otros estudios desde la literatura investigada; haciendo importante que estos resultados permitan una propuesta innovadora en la educación de las emociones de los estudiantes de las IES estudiadas.

Referencias

1. Vaello, J & Vaello, O. Competencias socioemocionales del profesorado. *Participación Educativa*. 2018. 5(8):95-104. Recuperado de: <https://doi.org/10.4438/1886-5097-PE>
2. Cejudo, J. López-Delgado, M. Rubio, M. J & Latorre, J. La formación en educación emocional de los docentes: Una visión de los futuros maestros. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*. 2015. 26(3):45-62. Recuperado de: <https://www.culturaydeporte.gob.es/educacion/mc/cee/publicaciones/revista-participacion-educativa/sumario-n8.html>
3. Mora, J & Gómez, M. Colombia hacia un Proceso Educativo Emocionalmente Inteligente: Reto y necesidad. *Repositorio Universidad de Libertadores, Educación*. 2015. Recuperado de: <http://repositorio.libertadores.edu.co/bitstream/11371/92/1/JohnMaierMoraEspinoza.pdf>
4. Caicedo, M. & Jiménez, M. Dimensiones psicopatológicas en Estudiantes Universitarios. *Psychopathological dimensions in college students*. *Revista CES Psicología*. 2012. 5(1):65-76.
5. ICFES. Boletín prensa. Según el índice de Calidad Educativa. Bogotá. 2017. Recuperado de: <http://www.icfes.gov.co/en/docman/institucional/noticias/boletines-de-prensa-2017/3469-boletin-segun-indice-de-calidad-educativa-la-calidad-de-la-educacion-del-pais-continua-mejorando/file?force-download=1>
6. ICFES. Guía de Orientación Saber Pro Competencias Específicas. Colombia: Mineducación - Icfes - Todos por un nuevo País. 2017.
7. MEN, M. de E. N. (2014). Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. Colombia: Revolución Educativa Colombia Aprende. 2014. Recuperado de: www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235147.html
8. Buendía, L. Colás, M & Hernández, F. Métodos de investigación en psicopedagogía. España: Mc Graw Hill. 1998.
9. Delors, J. Los cuatro pilares de la educación. Informe a La UNESCO de La Comisión Internacional Sobre La Educación Para El Siglo XXI. 1996. 1-9. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
10. Pérez-Escoda, N. Filella, G. Alegre, A & Bisquerra, R. Desarrollo de la competencia emocional de maestros y alumnos en contextos escolares. *Electronic Journal of Research in Education Psychology*. 2012. 10(3):1183-1208.
11. Mikulic, I. Radusky, P & Yanina, R. Evaluación de las Competencias Socioemocionales en Contexto. *Revista Electrónica de La Facultad de Psicología*. 2018. 8(28). Retrieved from http://intersecciones.psi.uba.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=384:evaluacion-de-las-competencias-socioemocionales-en-contexto&catid=9:perspectivas&Itemid=29
12. Pacheco-Salazar, B. Educación Emocional en la formación docente: clave para la mejora escolar. *Ciencia y Sociedad*. 2017.

42(1)104–110. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=124235332&site=eds-live>

13. Bisquerra, R. *Psicología de las Emociones*. España: Editorial Síntesis. 2009. Recuperado de: <https://avances.adide.org/index.php/ase/article/view/375>
14. Bisquerra, R. *Educación emocional*. Documento inédito elaborado para las I Jornadas del Máster en Resolución de Conflictos en el Aula. 2016.
15. Unigarro, M. *Un Modelo Educativo Crítico con Enfoque de Competencias*. Colombia: Green Papers. 2017. Recuperado de: <https://www.ucc.edu.co/academia/Paginas/modelo-educativo-critico-con-enfoque-de-competencias.aspx>
16. Moreno, I. Pérez, K. Salinas, J. Carrillo, S & Bonilla, C. *Perspectiva de intervención: habilidades para la vida en jóvenes de formación técnica*. *Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2019. 38(5):642-647. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_5_2019/20_perspectivas.pdf
17. Aldana, E. Tafur, Y. Gil, I & Mejía, C. *Práctica pedagógica de emprendimiento en docentes de educación superior en Institución Educativa Universitaria de Barranquilla*. 2019. 38(2):9-17. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_2_2019/numero_2_2019.html
18. Bahamón, M. Alarcón, Y. Cudris, L. Trejos, A & Campo, L. *Bienestar psicológico en adolescentes colombianos*. *Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2019. 38(5):519–523. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_5_2019/2_bienestar_psicologico.pdf
19. Cudris, L. Borja, A. Bahamón, M & Morón, M. *Análisis de la comunicación familiar: Un estudio realizado con estudiantes universitarios de Valledupar*. En P. Ruiz, J. Escudero & W. Pineda. *Estudios actuales en psicología: Perspectivas en clínica y salud* (pp. 168-187). Barranquilla Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2017.
20. Cudris, L. *Comunicación con padres y rendimiento académico en estudiantes universitarios*. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez S.A.S. 2018.

www.revhipertension.com
www.revdiabetes.com
www.revsindrome.com
www.revistaavft.com

Indices y Bases de Datos:

OPEN JOURNAL SYSTEMS

REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)

SCOPUS de Excerpta Medica

GOOGLE SCHOLAR

Scielo

BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud)

LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)

Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias (Universidad Nacional Autónoma de México)

LIVECS (Literatura Venezolana de Ciencias de la Salud)

LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)

PERIÓDICA (Índices de Revistas Latinoamericanas en Ciencias)

REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencias y Tecnología)

SABER - UCV

EBSCO Publishing

PROQUEST